

ZAMONAVIY TA'LIMDAGI PEDAGOGIK PARADIGMALAR VA ULARNING O'ZGARISH YO'NALISHLARI

Safarova Ozoda Alisher qizi

Abdulazizova Nigina Faxriddin qizi

Alfraganus universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365422>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, xususan, raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi, masofaviy ta'lim shaklining ommalashuvi va "hayot davomida ta'lim" konsepsiyasining rivoji fonida pedagogik paradigmlar mazmunining o'zgarishi tahlil etilgan. An'anaviy-konservativ, ratsionalistik, gumanistik, ezoterik, ilmiy-texnik, noindistitutsional kabi asosiy paradigmlar ko'rib chiqilib, ularning asosiy tamoyillari, ustuvorliklari va ta'lim jarayoniga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'limda insonparvarlik, individuallashtirish, axborotlashtirish, kompyuterlashtirish, uzluksizlik kabi yo'nalishlarning ustuvor ahamiyat kasb etayotgani asoslab berilgan. Maqola pedagogik paradigma o'zgarishlarini chuqur anglash, yangi ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish zaruratini asoslab beradi.

KALIT SO'ZLAR:

ta'lim paradigmlar, zamonaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, andragogika, uzluksiz ta'lim, insonparvarlashtirish, pedagogik model, masofaviy ta'lim, o'zgaruvchan ta'lim mazmuni, bilim paradigmasi, gumanistik yondashuv

Аннотация:

В этой статье анализируются изменения в контексте современной системы образования, в частности, популярность цифровых технологий, популярность дистанционного обучения и развитие дистанционного обучения, а содержание дистанционного обучения анализируется содержание педагогических парадигм. Основные парадигмы, такие как традиционные консервативные, рационалистические, гуманистические, эзотерические, научные и технические травмы, охватываются их основными принципами, приоритетами и влиянием на образовательный процесс. В современном образовании современное образование основано на приоритете таких маршрутов, как человечество, индивидуализация, информация, компьютеризация, непрерывность. Статья основывает глубокое понимание изменений педагогической парадигмы, основанной на необходимости внедрения новых образовательных технологий.

Ключевые слова:

Образовательные парадигмы, современное образование, цифровые технологии, андратиенты, педагогические модели, дистанционное обучение, изменение образования, парадигма знаний, гуманистский подход

Annotation:

This article analyzes changes in the context of the modern education system, in particular, the popularity of digital technology, the popularity of distance learning and the development of distance learning and the content of the distance learning is analyzed the content of pedagogical paradigms. The main paradigms, such as traditional-conservative, rationalistic, humanistic,

esoteric, scientific and technical, injuries, are covered by their basic principles, priorities and influence on the educational process. In modern education, modern education is based on the priority of routes such as humanity, individualization, information, computerization, continuity. The article bases in a deep understanding of the changes of pedagogical paradigm, based on the need to introduce new educational technologies.

Keywords:

Educational parliagms, modern education, digital technologies, andratients, pedagogical models, distance learning, changing education, knowledge paradigm, guanist approach

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini keng joriy etilishi va ta'limni raqamlashishi, oliy ta'lim olishda masofaning ahamiyatini yo'qolib borishi pedagogikada va andragogikada ta'lim maqsadlari, mazmuni va texnologiyalarini yangilashga, takomillashtirishga talab va ehtiyojni ortib borishini ko'rsatdi. Bilim tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasi, bilimlarni doimiy yangilanib turadigan sifati va bilimlarning ijtimoiy rivojlanishga bevosita ta'siri, mavjud o'quv dasturlarini jamiyat va shaxsning ehtiyojlariga ko'ra takomillashtirishni taqazo etadi. Yangi ta'lim paradigmalarini amalga oshirish "hayot davomida ta'lim olish" konsepsiyasini ishlab chiqish, "uzluksiz ta'lim olish" imkoniyatlarini yaratishga imkon berdi.

U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog'omovalarning fikricha Pedagogik paradigma (yunoncha "paradeigma" – misol, namuna) – pedagogika fani rivojining ma'lum bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish namunasi (modeli, standarti) sifatida ilmiy pedagogik hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan nazariy hamda metodologik ko'rsatmalar to'plami bo'lib, u ta'limning konseptual modeli sifatida qo'llaniladi.

TAHLIL

An'anaviy-konservativ paradigma (bilim paradigmasi) (J.Majo, L.Kro, J.Kapel va boshqalar). Unga ko'ra ta'limning asosiy maqsadi – "bilim, qanchalik qiyin bo'lmasin bilim olish". An'anaviy paradigma maktabining maqsadi yosh avlodga individual rivojlanishi hamda ijtimoiy tartibni saqlab qolishga yordam beruvchi madaniy meroslarning muhim elementlari – bilim, ko'nikma va malakalar, ilg'or g'oyalar va qadriyatlarni saqlab qolish hamda ularni yoshlarga yetkazish muhim ekanligini yoritadi. Bilim olish paradigmasining asosiy maqsadi: ta'lim olish, taraqqiyot va madaniyatning eng muhim elementlarini avloddan-avlodga yetkazish.

Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma (P.Blum, R.Gane, B.Skinner va boshqalar). Ratsionalistik paradigma diqqat markazida ta'lim mazmuni emas, balki ta'lim oluvchilar tomonidan turli bilimlarni o'zlashtirilishini ta'minlovchi samarali usullari yotadi. Ta'limning ratsionalistik modeli asosini B.Skinerning ijtimoiy injeneriya bixevioristik (inglizcha "behavior" – xulq) konsepsiyasi tashkil qiladi. P.Blum barcha o'quvchilar faqat o'zlashtiribgina qolmay, balki muvaffaqiyatli o'qishlari mumkin deb hisoblaydi. Ta'lim oluvchilarning optimal qobiliyatlari ma'lum sharoitlarda, ta'lim berish natijasi uning sur'ati bilan aniqlanadi. Olimning fikricha, ta'lim oluvchilarning 95 foizi ta'lim muddatlariga bo'lgan cheklashlar olib tashlanganda o'quv kursining butun mazmunini o'zlashtirib olishga qodir.

Gumanistik (fenomenologik) paradigmaga ko'ra (A.Maslou, A.Kombs, K.Rodjers, L.S.Выгодskiy va boshqalar) ta'lim oluvchi erkin shaxs, ijtimoiy munosabatlar sub'ekti sifatida o'ziga xos rivojlanish imkoniyatlariga ega. Ular bolani rivojlantirish maqsadida uni shaxslararo

munosabatlar jarayoniga yo'naltiradi. Ta'limning fenomenologik (fenomen yun. "phainomenon" – hisoblangan, ya'ni, mashhur, alohida nodir odam) modeli o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ularning talab va qiziqishlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni ko'zda tutadi. Uning vakillari o'quvchini nodir shaxs deb hisoblaydilar. Gumanistik paradigma doirasida faoliyat olib boruvchi har bir ta'lim tizimi ijodiy rivojlanadi va ta'lim oluvchilar hamda o'qituvchining erkinligi va ijodkorligini yoqlaydi.

Ezoterik paradigma (yun. "esoterikos" ichki, sirli, yashirin, ayrim toifa kishilarigina ayon bo'lgan moddiy olam bilan inson o'rtasidagi o'zaro aloqalarning yuksak darajalari) mohiyati haqiqat abadiy va o'zgarmas, doimiy ekanligini ta'kidlashdan iborat.

Paradigma tarafdorlari haqiqatni bilib bo'lmasligi, unga faqatgina fahmlash asosida erishish mumkinligini ta'kidlaydilar. Pedagogik faoliyatning oliy maqsadi koinot bilan muloqot, o'quvchining tabiiy kuchlarini ozod etish va rivojlantirishdan iborat. Shu bilan birga, o'qituvchining himoyalash vazifasi muhimdir, u o'quvchining mavjud imkoniyatlarini uni ma'naviy, jismoniy, psixik jihatdan rivojlantirishga yo'naltiradi.

Ilmiy-texnik, texnokratik paradigmaning asosiy maqsadi amaliyotni takomillashtirish asosida ta'lim oluvchilarga "aniq" ilmiy bilimlarni berish va ularning o'zlashtirilishini ta'minlashdir. Bilim - kuchdir, shu bois shaxs qimmatini uning o'rganish, bilim olish, imkoniyatlari bilan belgilanadi. Shaxs muayyan (o'rtacha, standartlashtirilgan) bilim yoki xulq-atvor egasi bo'lsagina qadriyat sifatida e'tirof etiladi degan g'oya ushbu paradigmaning asosini tashkil etadi.

Hozirda noindstitutsional paradigma ham keng rivojlanmoqda. U ta'limni ijtimoiy institutlar, ya'ni, maktab va oliy ta'lim muassasalaridan tashqarida tashkil etish g'oyasini ilgari suradi. Bu ta'lim Internet va kompyuterlar vositasida ta'lim dasturlariga (masofadan o'qitish) muvofiq o'qitishni samarali deya hisoblaydi. Shuningdek qo'shimcha ta'lim va to'ldiruvchi ta'lim imkoniyatlarini beradi.

Pedagogik paradigmlar tarixiy-pedagogik taraqqiyotni tahlil qilishning samarali vositasi bo'lib, insoniyat tarixidagi turli falsafiy va pedagogik nazariyalarni, ta'lim tizimlarini vujudga keltiruvchi sabab-natija munosabatlariga chuqurroq kirib borish, ularni tizimlashtirish va ta'lim berish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim turli yondashuvlar asosida rivojlanmoqda va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: insonparvarlashtirish, farqlash, diversifikatsiya, standartlashtirish, multivariantlik, ko'p darajalilik, fundamentallashtirish, kompyuterlashtirish, axborotlashtirish, individuallashtirish, uzluksizlik.

Ta'lim paradigmasi - ta'limning konseptual modeli - o'zgarishi sodir bo'lmoqda: boshqacha yondoshish, boshqacha huquq, boshqa natijalar, boshqacha munosabatlar, boshqacha pedagogik mentalitet taklif etilmoqda.

Bu jarayon quyidagi o'zgarishlar bilan ifoda etiladi:

- Ta'limning mazmuni yangi protsessual mahoratlar, axborotlardan foydalanish qobiliyatining rivojlanishi, fan muammolarini ijodiy hal qilish va ta'lim dasturlarini individuallashtirishga qaratilgan bozor amaliyoti bilan boyitilmoqda.

- An'anaviy axborot usullari – og'zaki va yozma nutq, teledasturlar va radio aloqalar o'qitishni kompyuterli tashkil etish, global internet tarmog'idan foydalanishga o'z o'rnini bo'shatmoqda.

- Pedagogik jarayonning eng muhim tashkiliy qismi o'qituvchi va o'quvchining shaxsga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlari bo'lib qolmoqda.

- Shaxsni ahloqiy tarbiyalashga, insonning ma'naviy qiyofasini shakllantirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

- Ta'lim omillarini yanada birlashtirish ko'zda tutilmoqda: maktab, oila, mikro va makro sotsiumlarni.

Ijtimoiy ong darajasiga mos pedagogik texnologiyalar yaratishda fanning roli ortmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, dunyoning umumiy ilmiy portretini tahlil qilish va asosiy ma'noni o'zgartirish pedagogika, ta'limni insonparvarlashtirish kategoriyalari, shuningdek professional ta'lim paradigmasidagi o'zgarishlar pedagogika asoslarini o'zgarishlarga bog'liq ekanligini aytishga imkon beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Педагогика XXI века: смена парадигм: коллективная монография в 2 томах. Том 1 / Л.А. Мокрецова, О.В. Попова, Н.В. Волкова, Т.И. Громогласова, Е.Б. Манузина, Н.А. Швец, М.В. Довыдова, Е.В. Дудышева, Л.А. Романова, Т.В. Гаврутенко; под общ. ред. проф. О.В. Поповой; Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВО «АГГПУ», 2019. – 396 с.
2. Педагогик атамалар луғати / Р. Х. Джураев, Ў. Қ. Толипов. ва б.; Тошкент: – ЎзПФТИ, 2008. –183 б.
3. Нуримбетов Р.И., Қаландаровна Г.Қ. Рақобатбардош кадрлар тайёрлашда узлуксиз таълим тизимининг ўрни ва аҳамияти // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. – № 2, – 2018.
4. Ноулз М.Ш. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. - М., 1980. - 248 с.